

Yanvar, 2026-yil

**O'ZBEK VA INGLIZ SHE'RIYATIDA URUSH MOTIVI: TIPOLOGIK O'ZGARISH VA
BADIY TALQIN**

Mahmudova Nilufar Maqsudovna

Mustaqil tadqiqotchi.

mahmudovanilufar800@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18283603>

Annotatsiya. Urush motivi jahon adabiyotida eng qadimiy va barqaror mavzulardan biri bo'lib, u deyarli barcha milliy adabiy kanonlarda muhim badiiy-estetik hodisa sifatida namoyon bo'ladi. Shunga qaramay, har bir xalq va madaniyat urush tajribasini o'zining tarixiy sharoiti, ijtimoiy ong darajasi hamda poetik an'alariga mos holda badiiy qayta talqin qiladi. Shu bois urush motivi umumiy universal hodisa bo'lishi bilan birga, milliy adabiyotlarda o'ziga xos tipologik xususiyatlar kasb etadi. Maqolada o'zbek va ingliz she'riyatida urush motivining qiyosiy tahlili, tipologik o'zgarishlari haqida ma'lumot beriladi.

Kalit so'zlar. urush motivi, qiyosiy adabiyotshunoslik, o'zbek she'riyati, ingliz she'riyati, tipologik o'zgarish, badiiy talqin, posttravmatik poetika.

**ВОЕННЫЙ МОТИВ В УЗБЕКИСТАНСКОЙ И АНГЛИЙСКОЙ ПОЭЗИИ:
ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ**

Аннотация. Военный мотив — одна из древнейших и устойчивых тем мировой литературы, она отражена практически во всех национальных литературных канонах как важное художественно-эстетическое явление. Тем не менее, каждый народ и культура художественно переосмысливают военный опыт в соответствии со своими историческими условиями, уровнем общественного сознания и поэтическими традициями.

Поэтому военный мотив, будучи всеобщим универсальным явлением, приобретает свои типологические характеристики в национальных литературах. В статье представлен сравнительный анализ военного мотива в узбекской и английской поэзии, его типологические изменения.

Ключевые слова: военный мотив, сравнительное литературоведение, узбекская поэзия, английская поэзия, типологические изменения, художественная интерпретация, посттравматическая поэтика.

**THE MILITARY MOTIVE IN UZBEKISTAN AND ENGLISH POETRY: TYPOLOGICAL
CHANGES AND ARTISTIC INTERPRETATION**

Annotation. The military motif is one of the oldest and most enduring themes in world literature, reflected in virtually all national literary canons as an important artistic and aesthetic phenomenon. However, each people and culture artistically reinterpret the military experience in accordance with its own historical conditions, level of social consciousness, and poetic traditions.

Therefore, the military motif, being a universal phenomenon, acquires its own typological characteristics in national literatures. This article presents a comparative analysis of the military motif in Uzbek and English poetry and its typological changes.

Keywords: military motif, comparative literature, Uzbek poetry, English poetry, typological changes, artistic interpretation, post-traumatic poetics.

Yanvar, 2026-yil

So'nggi yillarda adabiyotshunoslikda urush motivining badiiy talqini, xususan, uning tipologik o'zgarishlari va milliy poetik tafakkur bilan bog'liqligi masalasi ilmiy tadqiqotlarda muhim yo'nalishlardan biri sifatida shakllanib bormoqda. Qiyosiy adabiyotshunoslik doirasida olib borilgan izlanishlarda urush motivi universal hodisa sifatida emas, balki tarixiy xotira, madaniy travma va estetik ong mahsuli sifatida talqin qilinmoqda. Bu yondashuv, ayniqsa, XX asr urushlari va zamonaviy qurolli to'qnashuvlar fonida yaratilgan she'riy asarlarni tahlil qilishda yetakchi metodologik asosga aylangan.

O'zbek adabiyotshunosligida urush motiviga bag'ishlangan ilmiy ishlarda asosan Ikkinchi jahon urushi davri she'riyati, uning g'oyaviy-badiiy xususiyatlari va keyingi davrlardagi transformatsiyasi tadqiq etilgan. Mazkur tadqiqotlarda urush motivining dastlab mafkuraviy va monumental xarakterga ega bo'lgani, keyinchalik esa insoniy kechinmalar, hujjatli realizm va psixologik tasvirlar orqali boyib borgani ta'kidlanadi. Bunday yondashuv urush motivining jamoaviy xotiradan individual idrok tomon siljishini ko'rsatadi.

Ingliz adabiyotshunosligida esa urush motivi ko'proq posttravmatik poetika, axloqiy mas'uliyat va guvohlik muammolari bilan bog'liq holda tahlil qilinadi. Tadqiqotlarda ingliz urush she'riyatining romantik qahramonlikdan voz kechib, tanqidiy va istehzoli yo'nalishga o'tgani, urushning inson ruhiyatiga yetkazgan jarohatlari markazga chiqarilgani ilmiy asoslab beriladi. Bu jihat ingliz va o'zbek adabiy an'analari o'rtasidagi tipologik farqlarni aniqlashda muhim manba bo'lib xizmat qiladi.

Urush badiiy adabiyotda deyarli barcha milliy kanonlarda takror-takror namoyon bo'ladigan kam sonli doimiy mavzulardan biridir. Biroq har bir madaniyat urush tajribasini o'zining tarixiy davri va poetik an'analari asosida qayta kodlaydi.

XX asr va XXI asr boshlaridagi global harbiy-siyosiy jarayonlar, xususan, zamonaviy qurolli to'qnashuvlar adabiy tafakkurda urush mavzusining qayta faollashuviga olib keldi.

Natijada she'riyatda urush endi faqat qahramonlik va mafkuraviy g'oyalar bilan emas, balki shaxsiy fojia, ruhiy jarohat, axloqiy mas'uliyat va guvohlik muammolari bilan bog'liq holda tasvirlanmoqda. Bu holat urush motivining badiiy talqinida sezilarli tipologik o'zgarishlar yuzaga kelayotganidan dalolat beradi.

Adabiyotshunoslikda "motiv" tushunchasi badiiy asarning mazmuniy-tuzilmaviy asosini tashkil etuvchi muhim kategoriyalardan biri hisoblanadi. Motiv syujetdan farqli ravishda, alohida voqea yoki harakatni emas, balki takrorlanuvchi ma'no birligi, obrazli vaziyat yoki semantik yadroni anglatadi. Shu bois motiv adabiy matnda barqarorlik va o'zgaruvchanlik dialektikasini mujassamlashtirgan hodisa sifatida qaraladi.

Motiv (motiv obraz) shakli va mazmuniy jihatlaridan muayyan turg'unlik kasb etgan, bir yoki bir necha ijodkorning asarlarida qaytarilib turishi bilan ularning ijodiy intilishlarini namoyon etib turuvchi obrazdir.¹

Motiv tushunchaning nazariy asoslari dastlab folklorshunoslik va tarixiy poetika doirasida shakllangan bo'lib, bu borada Aleksandr Veselovskiyning ilmiy qarashlari alohida ahamiyatga ega.

Olim motivni "eng sodda syujet birliklari" sifatida talqin qilib, uning tarixiy va madaniy migratsiya jarayonida turli xalqlar adabiyotida takrorlanishini asoslab beradi.

¹ Dilmurod Quronov. Adabiyotshunoslikka kirish. Ziyouz.com kutubxonasi. 78-bet

Yanvar, 2026-yil

Veselovskiy nazariyasiga ko'ra, motivlar insoniyat tafakkurining umumiy arxetipik tajribasiga borib taqaladi va shu sababli ular adabiyotlararo umumiylik – **invariant** xususiyatga ega bo'ladi. Masalan, urush motivi turli milliy adabiyotlarda mavjud bo'lib, u insoniyat tarixidagi umumiy ijtimoiy-siyosiy tajribaning badiiy ifodasidir.

Biroq Veselovskiy motivning faqat umumiylik jihatini emas, balki uning tarixiy sharoitga mos holda o'zgarib borishini ham ta'kidlaydi. Bu jihat motivning **variantlashuv** xususiyati bilan bog'liq bo'lib, aynan shu nuqtada motiv milliy, davriy va individual poetik tafakkur mahsuliga aylanadi. Demak, motiv bir vaqtning o'zida ham invariant (umumiy), ham variant (xususiy) tabiatga ega bo'lgan murakkab badiiy hodisadir.

Motiv nazariyasining keyingi bosqichdagi ilmiy talqini rus formal maktabi vakili bo'lgan Boris Tomashevskiy nomi bilan bog'liq. Tomashevskiy motivni syujet tarkibidagi eng kichik mazmuniy birlik sifatida belgilab, uni funksional jihatdan tahlil qilishni taklif etadi. Uning nazariyasida motiv voqea rivojiga bevosita ta'sir etuvchi dinamik element sifatida qaraladi. Olim motivlarni erkin va majburiy, statik va dinamik kabi turlarga ajratib, ularning badiiy matndagi vazifasini aniq mezonlar asosida tahlil qiladi.

Tomashevskiy yondashuvida motiv individual asar doirasida faoliyat yurituvchi struktural birlik bo'lsa, Veselovskiy talqinida u tarixiy-poetik miqyosda harakatlanuvchi semantik yadrodir.

Ushbu ikki nazariya o'zaro qarama-qarshi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi metodologik asos sifatida namoyon bo'ladi. Qiyosiy adabiyotshunoslikda aynan shu yondashuv motivning invariant va variant xususiyatlarini birgalikda tahlil qilish imkonini beradi.

Urush motivi misolida bu holat yaqqol ko'zga tashlanadi. Invariant darajada urush motivi zo'ravonlik, o'lim, yo'qotish va insoniy fojia bilan bog'liq universal semantik maydonni tashkil etsa, variant darajada u muayyan milliy adabiyot va tarixiy davrga xos badiiy talqin orqali namoyon bo'ladi. O'zbek she'riyatida urush motivi ko'proq jamoaviy xotira, vatanparvarlik va tinch hayot qadriyatlarini bilan uyg'unlashgan holda ifodalansa, ingliz she'riyatida u individual travma, axloqiy ikkilanish va guvohlik masalalari bilan chambarchas bog'lanadi.

Shu ma'noda, Veselovskiyning tarixiy-poetik konsepsiyasi urush motivining adabiyotlararo barqarorligini tushuntirishga xizmat qilsa, Tomashevskiyning struktural yondashuvi uning aniq badiiy matndagi funksional rolini ochib beradi.

Mazkur nazariy asoslar urush motivining tipologik o'zgarishini o'rganishda muhim metodologik tayanch bo'lib xizmat qiladi hamda o'zbek va ingliz she'riyatidagi badiiy talqinlar o'rtasidagi o'xshash va farqli jihatlarni ilmiy asosda yoritish imkonini beradi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Adabiyot nazariyasi. 2 tomlik. 1-tom. – Toshkent. Fan. 1978. – 416 b.
2. Xudoyberdiyev E. Adabiyotshunoslikka kirish. O'zbekiston Respublikasi oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: Iqtisod-moliya, 2007.- 304 b.
3. Quronov D. Adabiyot nazariyasi asoslari /darslik/. — Toshkent: «Innovatsiya- Ziyo», 2020,310 b
4. А.Н. Веселовский. Историческая поэтика. Москва, Высшая школа, 1989
5. Quronov, Dilmurod. "Adabiyotshunoslikka kirish." T.: A. Qodiriy nomidagi xalq merosi nashriyoti (2004).

Yanvar, 2026-yil

6. Primova R.A. Istiqlol davri o'zbek adabiyotida urush mavzusining badiiy talqini. European science international conference: STUDYING THE PROGRESS OF SCIENCE AND ITS SHORTCOMINGS 125-128

MODERN SCIENCE
& RESEARCH